

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – ПОНЯТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ. И ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ

Никонова Алла Александровна, к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, Россия

Покажем, что человеческий капитал – понятие институциональное и политэкономическое. Здесь не затронуто влияние *path dependence*, которое имеет очень большое значение для России. Все это вместе означает, что человеческий капитал – понятие системное. Термин «человеческий капитал (ЧК)» понимают уже или шире – трактовок очень много. Но используя, имеют в виду зачастую одно, а на самом деле оперируют другим понятием. От этого получается та самая «непонятка», которую мы сейчас увидели на примере, приведенном Дмитрием Алексеевичем Ждановым. Это преамбула.

Основная мысль моего сообщения в том, что бытующий неоклассический подход с легкой руки Т. Шульца и Г. Беккера распространен на подход к человеческому капиталу. Подход имеет определенные пределы, которые ограничивают, сужают и методологию, и анализ, и синтез, и стратегии, и способы, и механизмы поддержки и развития человеческого капитала, даже в рамках одной компании, не говоря про экономику в целом. Во всяком случае, они препятствуют созданию экосистем, живых организаций, как и собственно, смысловому содержанию стратегии. Дело в том, что в рамках этих теорий человеческий капитал трактуется как совокупность всех знаний, других способностей, т.е. всего того, чем обладает человек по полному спектру окраса его знаний, компетенций, возможностей, способностей, мыслей, чувств, даже социальной ориентации. Но с маленьким нюансом – совокупность всего того, что способствует производительности, эффективности, стоимости фирмы, росту акций и так далее (весь набор критериев неоклассики).

Есть краткое определение: человеческий капитал это то, что работник уносит с собой. Такое понимание имеет также много границ и для самой компании, и для формирования среды, которая создается внутри компании и распространяется как волны, как брошенный камешек по воде, на другие предприятия и формирует соответствующую общественную среду. Узкий подход способствует росту конкурентных преимуществ фирмы в краткосрочном периоде, но в долгосрочной перспективе он может оказаться в какой-то момент губительным даже для фирмы, тем более он приносит ущерб и всему обществу. Напротив, системный взгляд имеет

глубокий смысл и отражает содержательную сущность человеческого капитала, так как предполагает прямые и обратные связи с *человеческим потенциалом*.

Где «начинается» человеческий капитал (граница, отделяющая его от человеческого потенциала)? В этом весь нюанс темы. Если не подходить с неоклассических позиций, затушевывающих причинно-следственные связи, выходящие за рамки компании. В пределах одной компании трудно оперировать понятием «человеческий капитал» (хотя можно, и это делается): но неминуемо придется выходить за пределы фирмы. Тезис в том, что на самом деле предмет и задачи исследования определяют те самые границы понятия. Об этом нужно просто договориться, если строить стратегии повышения корпоративного капитала. То же относится к человеческому капиталу региона. В случае неоклассического подхода, чисто утилитарного, экономического, будут упущены важные условия и факторы, формирующие уникальные человеческие атрибуты. Ибо только системный взгляд рисует целостную картину включения человека в систему «предприятие» и помогает понять, каким образом создается особая среда благодаря включению того или иного индивида. То есть смысловое содержание стратегии сильно зависит от подхода к понятию ценностей.

Переходим к понятию ценностей. Неоклассика говорит, что человеческий капитал это то, что создает ценность для компаний, которая представляет собой доход, прибыль, в зависимости от экономики, ресурсов и прочего. То есть это подход к человеку как к ресурсу, фактору. Однако на самом деле, с системной точки зрения, именно человек представляет собой высшую ценность. Человек это и средство, особенно в НТР, и фактор, но это и цель движения любой социально-экономической системы. И предприятие вместе с людьми – это цель, если мыслить с системных позиций. То есть вопрос ценностей имеет значение. Понимание человека как ценности обогащает трактовку термина «человеческий капитал» и его смысл на основе механизма обратной связи – включает ум, разум, приверженность идеалам, преданность людей фирме и так далее с учетом широкого спектра взаимодействий всех элементов системы. То есть системный подход и для фирмы имеет значение.

Таким образом, нужно переходить к более высокому пониманию ценностей, и тогда получим системное понимание человеческого капитала – он будет приобретать все те оттенки, которые свойственны системному подходу: и институциональные, и экономические, и эволюционные, и отношенческие. Тогда действительно будет видно: что укрепляет человеческий капитал, на что он влияет, какую институциональную среду он создает на предприятии, которая потом (когда сотрудник уходит домой), расходится как круги на воде по всей социальной средовой

подсистеме. Например, когда индивид дома пьет чай, он говорит о проблемах предприятия. Таким образом, институциональная составляющая человеческого капитала имеет значение, она дает материальный эффект и несет нематериальные ценности.

Слайды иллюстрируют сказанное выше об институциональных атрибутах человеческого капитала. На примере одного и того же закрытого предприятия военно-морской принадлежности в г. Ульяновске представлены вакансии уборщицы и инженера. В нашем обществе легитимно вот такое отношение – эт.е. общественная оценка человеческого капитала.

Переходим к оценке человеческого капитала. (Согласно одному из подходов к количественной оценке, человеческий капитал измеряется суммой окладов в фирме. Потери его аналогично – как длительность простоев, умноженная на размер зарплаты за тот же период.) Можно представить институцированную оценку человеческого капитала. Так, в 2014 г.: уборщица утренняя, неполный рабочий день – 25 тыс. руб. «на руки»; инженер-конструктор, масса требований, диплом МАИ, владение такими-то умениями – 25 тыс. руб. (оклад). Общество признало такие оценки, это на весь мир объявлено. Что же изменилось за семь лет? То же самое предприятие, в 2021 г.: уборщик помещения – 25 тыс. руб. «на руки»; инженер – оклад 35 тыс. руб., т.е. около 30 тыс. руб. «на руки», а требования к квалификации огромные, так как предприятие выпускает сложную радиоэлектронную продукцию. Общество признало такие оценки человеческого капитала, это институциональные признаки ценности труда.

Еще одна проблема – политэкономическая. Во-первых, экономическая проблема – миграции и мигрантов, и человеческого капитала, который на этой основе здесь, сейчас в Москве создается. Это другая культура. Но самое главное для экономики – это демпингованный рынок труда, он придает экономический окрас категории человеческого капитала: предпринимателю **выгодно** платить половину еще и в конвертах, без соцпакетов.

Создается определенная корпоративная культура. Например, по отзывам, оставляют рабочее место грязным, но есть и худшие феномены... Вопрос институциональный – миграционное законодательство, которым можно и нужно регулировать рынок. Однако сертификаты покупаются и признаются работодателями и обществом. Мигранты далеко не все знают русский язык, и это известно, что они не знают. Это проблема законодательства и нормирования, но также и проблема общественного признания.

Кроме того, это проблема политэкономическая: такая ситуация выгодна государству, так как мигранты из бывших наших республик это лояльный электро-

рат, причем явный и зависимый от власти. Таким образом, все замыкается на вопросе *производственных отношений*.

Рассмотрение человеческого капитала со всех сторон может много дать и научному познанию, и инструментам, и приданию смысла стратегиям. Нужно рассматривать его в связи с категорией *человеческого потенциала* с точки зрения ценностей и определить смысловое содержание этой ценности: для кого, для каких агентов эта ценность. Важно, чтобы это было ценностью и для предприятия, и для средовой системы, и для государственной системы, и для бизнеса. Тогда это будет конструктивный подход. Решение вопросов человеческого капитала заключено как в институциональной, так и в политэкономической области, т.е., в сфере системных исследований.